

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846818>

УДК 355.235.12

ЗНАЧИМОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В.И. Колесов,

заслуженный работник Высшей школы РФ, проф., д.пед.н., к.э.н., проф.
межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин, магистр образования, академик РАЕ,
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный
университета им. А.С. Пушкина»

Аннотация: В статье описывается значимость финансовой грамотности у школьников в образовательном процессе. Рассматриваются процессы по изучению финансовой грамотности, формируются экономические навыки, определяются экономические умения владением финансовой грамотности в образовательном пространстве. Определяется сущность проблемы и её реализация через различные субъективно-объективные факторы, дающие знания для накопления опыта в экономическом познании у школьников.

Ключевые слова: экономическая грамотность, повышение грамотности через самовоспитание, инновационный спрос, система финансовой компетентности, финансовая безопасность

THE IMPORTANCE OF FINANCIAL LITERACY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

V.I. Kolesov,

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, Professor,
Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Economic Sciences, Professor of the
Interfaculty Department of Humanities and Natural Sciences, Master of Education,
Academician of RAE,
Luga Institute (branch) GAOU VO LO Leningrad State University named after
A.S. Pushkin "

Annotation: The article describes the importance of financial literacy among schoolchildren in the educational process. The processes for the study of financial literacy are considered, economic skills are formed, economic skills of possession of financial literacy in the educational space are determined. The

essence of the problem and its implementation through various subjective-objective factors that provide knowledge for the accumulation of experience in economic knowledge among schoolchildren are determined.

Keywords: economic literacy, increasing literacy through self-education, innovation demand, financial competence system, financial security

Непосредственная разработка проблематики финансовой грамотности населения в отечественной науке ведется со середины 2000-х годов. С выходом Концепции Национальной программы повышения, уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации. Положено начало осуществлению практической работы по выработке и реализации единой государственной программы, направленной на повышение финансовой грамотности населения Российской Федерации [6]. Большая часть российских исследований финансовой грамотности была выполнена именно в рамках названной программы.

В Концепции такие цели, как развитие человеческого потенциала, повышение уровня благосостояния и финансовой безопасности граждан России, повышение долгосрочного инвестиционного спроса и укрепление стабильности финансовой системы. Предлагается достигнуть через резкое повышение эффективности домохозяйств, в принятии финансово-экономических решений, за счет кардинального повышения уровня финансовой грамотности населения, внедрения массовых эффективных стереотипов принятия экономических решений гражданами России [1].

Согласно Концепции Национальной программы, повышения уровня финансовой грамотности населения РФ. Реформа образования включает, в том числе:

- включение вопросов, связанных с финансовым образованием, в учебные планы школ и ВУЗов, включение прикладных вопросов, связанных с экономикой и финансами, в методические и учебные материалы смежных предметов;

- мероприятия, направленные на подготовку преподавательского состава средней школы, ведущего уроки финансовой грамотности, а также разработка в помощь преподавателям методических материалов, планов уроков, стратегий преподавания и т.п.

В 2010 году стартовал проект «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», разработанный Министерством финансов Российской Федерации совместно с Всемирным банком. Реализация поставленных целей невозможна без проведения исследований, направленных на изучение российской специфики процессов формирования финансовой грамотности.

Необходимо понимать, что финансовая грамотность населения формируется в конкретно-исторической обстановке, и изучать ее в отрыве от сложившейся в стране экономической ситуации некорректно. Подобные исследования должны обеспечить теоретическую основу для разработки собственных образовательных практик и финансовых стратегий, которые помогут населению принимать эффективные финансовые решения и будут способствовать более рациональному управлению своими финансовыми ресурсами, а также организовать эффективное обучение финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных школ [2].

В сентябре 2016 года во многих российских школах был введен новый предмет по развитию финансовой грамотности среди школьников. Нормативно-правовое обеспечение учебного курса «Основы финансовой грамотности» в системе общего образования составляют: Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации. Примерная основная образовательная программа основного (среднего) общего образования; письма Министерства образования и науки Российской Федерации.

Федеральный перечень учебников по обществознанию, экономике, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 [2-6].

В рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» была разработана система (рамка) финансовой компетентности населения, отражающая основные компоненты финансовой грамотности [2].

Особенностью подхода данного проекта является, что структура рамок финансовой компетентности для обучающихся школьного возраста соответствует структуре взрослых рамок, различаясь по набору компетенций, что позволяет соблюсти единый подход к преемственности (согласованию) рамок относительно разных целевых групп.

При этом базовый уровень финансовой грамотности использован как единый ориентир для взрослых и школьников и с определенными различиями входит в обе рамки (в качестве продвинутого уровня для школьников и в качестве базового уровня для взрослых), что предполагает преемственность рамок компетенций для различных возрастных групп. Компетенции, которые необходимы учащимся школьного возраста в повседневной жизни, отнесены к базовому уровню финансовой грамотности.

Компетенции, которые не входят в область "повседневных знаний", но при этом являются важным с точки зрения социального взросления, изменения социальных ролей, сфер взаимодействия с окружающими людьми

и социальными институтами, отнесены к продвинутому уровню. При разделении компетенций на базовый и продвинутый уровни, использован подход от «простого к сложному», так как на базовом уровне должны быть сосредоточены более простые компетенции.

При внедрении рамок компетенций для учащихся школьного возраста, компетенции продвинутого уровня необходимо увязывать с перечнем компетенций базового уровня. Предложенная рамка компетенций может быть использована для формирования курса по финансовой грамотности для учащихся школьного возраста [9].

В последние годы в России число инициатив в области финансового образования стало увеличиваться, многие из них осуществляются в самых разных регионах страны как государственными, так и частными и неправительственными организациями, охватывая различные слои населения.

В системе образования также проводятся неформальные внеклассные мероприятия, направленные на развитие финансового образования. К ним относятся конкурсы, факультативы, семинары и летние школы. Эти инициативы появились относительно недавно, и поэтому еще рано говорить об их эффективности. Кроме того, из-за нехватки финансирования, отсутствия координации и механизмов обеспечения качества в системе образования эти инициативы осуществляются лишь в некоторых городах.

При том, что неформальное образование уже доказало свою эффективность как инструмент формирования моделей поведения у молодежи (например, в США и Австралии), его фактическое воздействие зависит от качества разработки программы, включая постановку четких образовательных целей, правильный выбор целевой аудитории, проведение оценки результатов и т.д. К сожалению, в российской системе неформального финансового образования большинство вышеперечисленных факторов успеха отсутствуют [4].

Думается, заслуживает внимание зарубежный опыт формирования финансовой грамотности у подрастающего поколения. В разных странах уровень развития финансового образования и масштаб реализации в этой сфере различны. Можно выделить следующие группы государств:

- государства, где высока степень понимания проблемы финансового образования (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Новая Зеландия, Сингапур);
- государства, где обозначены и решаются проблемы финансового образования, но недостаточно глубоко проработаны и не всегда имеют должную поддержку (Австрия, Голландия, Италия, Польша, Чехия, Индия);
- государства, в которых только начинается решаться и прорабатываться вопросы повышения финансовой грамотности, либо

недавно начали реализовываться и (или) предприниматься шаги к осуществлению различных проектов или мероприятий (Россия, Китай) [8].

Следует отметить, что на сегодняшний день самым крупным и развитым фондовым рынком в мире является рынок США [5]. Поэтому, изучая мировой опыт, целесообразно опираться на достижения в области формирования финансовой грамотности населения этой страны. Кроме того, как показал анализ научной литературы, при разработке программ в области финансовой грамотности многие страны ориентируются на накопленный опыт США. Так, большое распространение в мире получил комплекс экономических программ образования школьников Junior Achievement, созданный в США еще в 1920 году. В рамках данной программы на сегодняшний день действует более двадцати программ финансовой грамотности «Достижение молодых», в том числе, и в России, согласно заключенному в 1991 г. соглашению с некоммерческой организацией Junior Achievement Inc.

Главной методической базой программы, являются экспериментальные компьютерные программы, ориентированные на конкретный возраст – от школьника до студента, с фокусировкой на ключевые темы: готовность к работе, предпринимательство, финансовая грамотность. Программа практикует следующие методы, применяемые при обучении, работа в команде, работа малыми группами. Эффективность программы подтверждена более высоким уровнем критического мышления и появлением навыков решения финансовых проблем, чем у сверстников, не участвующих в программе.

Государство тратит лишь небольшую долю средств на гранты только хорошо зарекомендовавшим себя организациям, которые сами имеют достаточный уровень финансово-материальной базы для содействия программам по финансовой грамотности. Бюджетные средства выделяются на проекты, которые направлены на действующие потребности всех групп домохозяйств и впоследствии могут пользоваться у них спросом.

Целью "предпринимательского образования" в Великобритании является предоставление школьникам необходимых знаний и навыков, как для организации бизнеса, так и приобщения к реальной жизни. На государственном уровне разработана система финансирования школьных мини-предприятий, причем финансируют их наряду с Государственным банком спонсоры и родители.

Следует отметить, что указанной деятельностью охвачены от 30 до 60 % обучающихся, выделяются два периода наибольшей активности: 9-12 лет и 15 – 17 лет. При обучении используются разнообразные формы организации труда: производственный кооператив, компания, школьная

фабрика, магазин, кафе, биржа и пр. Опыт направлен не столько на зарабатывание денег, сколько на познание мира бизнеса и финансов.

По мнению британских ученых, существует преемственность в отношении к деньгам между родителями и детьми, важную роль играет воспитание и генетическая предрасположенность. Деловые экономические игры, имитирующие самые разнообразные ситуации, постоянно проводит для 14-15-летних школьников итальянский банк "Сберегательные кассы Ломбардии". Участники таких игр учатся анализировать производственный механизм предприятия, бюджет, кредитование, конъюнктуру рынка, приобретают навыки планирования, инвестирования и пр.

Победители получают не только ценные подарки, но и знания о различных отраслях производства и секторах финансового рынка. Передовая практика показала, что преподавание экономики на междисциплинарной основе путем включения экономического материала в различные курсы на протяжении всех лет обучения дает более высокий эффект, чем преподавание отдельного курса экономики [7].

Во многих странах мира активно предпринимаются попытки введения финансовой грамотности в рамках существующих предметов, изучаемых в учебных заведениях.

Так, успешный пример интеграции знаний в области личных финансов в курс математики может служить опыт Франции. В выпускных классах Франции математические знания обучающиеся применяют в процессе изучения курса "Счет и его практическое применение".

При этом значительно расширяется сфера приложения ранее усвоенного математического материала:

- задачи становятся более сложными; – содержание задач теснее связывается с практикой;

- темы, включенные в программу, позволяют воспринять математику не в форме особой области научного знания, а как практический инструмент для получения навыков исчисления [3].

Целесообразно изучение данного опыта отечественными специалистами в области образования. Следует заметить, что хотя социальный и экономический эффект от повышения финансовой грамотности подрастающего поколения проявляется постепенно, мировой опыт доказывает бесспорную необходимость осуществления этой работы и недопустимость промедления в решении указанной проблемы.

Список литературы

[1] Акентьев Р. Финансовая грамотность или основы управления личными финансами. [Электронный ресурс]. – URL:

<http://romanakentev.ru/wpcontent/uploads/2017/11>. (дата обращения: 26.11.2021).

[2] Гришакина О.П. Характеристика проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и возможности его реализации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://profesiniciative.ru/index.php/ai1/480-grishakina241116>. (дата обращения: 26.11.2021).

[3] Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и российская практика [Текст]. / А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д.Н. Демидов. – М., 2012. 112 с.

[4] Кузина О.Е. Финансовая грамотность молодежи [Текст]. / О.Е. Кузина. // Мониторинг общественного мнения. – 2009. № 4 (92). 157-177 с.

[5] Кодекс финансово грамотного человека. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rostsber.ru/about/>. (дата обращения: 26.11.2021).

[6] Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <https://refdb.ru/look/2961103.html>. (дата обращения: 26.11.2021).

[7] Кузина О.Е. Проблемы измерения и пути повышения финансовой грамотности населения России [Текст]. / О.Е. Кузина, Д.Х. Ибрагимова. // Мониторинг общественного мнения. – 2008. № 4 (88). 14-25 с.

[8] Овчинников М. Обзор международной практики реализации стратегий и программ в области финансовой грамотности [Текст]. / М. Овчинников. – М.: Наука, 2008. 215 с.

[9] Паатова М.Э. Финансовая грамотность детей и молодежи как актуальная задач современного образования [Текст]. / М.Э. Паатова, М.Ш. Даурова. // Вектор науки ТГУ. – 2014. № 2 (28). 173-175 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Akentiev R. Financial literacy or the basics of personal finance management. [Electronic resource]. – URL: <http://romanakentev.ru/wpcontent/uploads/2017/11>. (date of access: 26.11.2021).

[2] Grishakina O. P. Description of the project of the Ministry of Finance of the Russian Federation "Assistance in increasing the level of financial literacy of the population and the development of financial education in the Russian Federation" and the possibility of its implementation. [Electronic resource]. – URL: <http://profesiniciative.ru/index.php/ai1/480-grishakina241116>. (date of access: 26.11.2021).

[3] Zelentsova A.V. Increasing the financial literacy of the population: international experience and Russian practice [Text]. / A.V. Zelentsova, E.A. Bliskavka, D.N. Demidov. – M., 2012. 112 p.

[4] Kuzina O.E. Financial literacy of youth [Text]. / O.E. Cousin. // Monitoring public opinion. – 2009. No. 4 (92). 157-177 p.

[5] The Code of the Financial Literate Person. [Electronic resource]. – URL: <https://rostsber.ru/about/>. (date of access: 26.11.2021).

[6] The concept of the National Program for increasing the level of financial literacy of the population of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <https://refdb.ru/look/2961103.html>. (date of access: 26.11.2021).

[7] Kuzina O.E. Measurement problems and ways to improve the financial literacy of the population of Russia [Text]. / O.E. Kuzina, D.Kh. Ibragimov. // Monitoring public opinion. – 2008. No. 4 (88). 14-25 p.

[8] Ovchinnikov M. Review of international practice in the implementation of strategies and programs in the field of financial literacy [Text]. / M. Ovchinnikov. – M.: Nauka, 2008. 215 p.

[9] Paatova M.E. Financial literacy of children and youth as an urgent task of modern education [Text]. / M.E. Paatova, M.Sh. Daurov. // Vector of Science of TSU. – 2014. No. 2 (28). 173-175 p.

© В.И. Колесов, 2021

Поступила в редакцию 28.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Значимость финансовой грамотности у школьников в образовательном процессе // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 153-160. URL: <https://ip-journal.ru/>